

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561570>
УДК 332,338

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕРЕЗ СУБСИДИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: СТРАТЕГИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Э.А. Калафатов,

к.э.н., доц. кафедры финансов и кредита,
Институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению роли государственного субсидирования предприятий сферы агропромышленного комплекса в развитии сельских территорий. В статье анализируются различные стратегии и механизмы субсидирования, а также оценивается их эффективность в стимулировании экономического роста и социального развития сельских регионов. Особое внимание уделяется роли субсидий в развитии человеческого капитала, инфраструктуры и доступа к социальным услугам в сельских территориях. В заключении подводятся итоги и делаются выводы о необходимости комплексного подхода к субсидированию с учетом специфики каждого региона и социально-экономических условий.

Ключевые слова: правительственные субсидии, сельскохозяйственные предприятия, сельская местность, стратегии, механизмы, субсидирование, экономический рост, социальное развитие, человеческий капитал, инфраструктура, социальные услуги, комплексный подход, регион, социально-экономические условия

DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES THROUGH SUBSIDIZING AGRICULTURAL ENTERPRISES: STRATEGIES AND EFFICIENCY

E.A. Kalafatov,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit,
Institute of Economics and Management named after V.I. Vernadsky
Crimean Federal University,
Simferopol

Annotation: This article examines the role of government subsidies to agribusiness enterprises in the development of rural areas. The article analyzes various strategies and mechanisms of subsidization, as well as assesses their effectiveness in stimulating economic growth and social development in rural regions. Special attention is paid to the role of subsidies in developing human capital, infrastructure, and access to social services in rural areas. In conclusion, the article summarizes the findings and makes conclusions about the need for a comprehensive approach to subsidization, taking into account the specificities of each region and socio-economic conditions.

Keywords: government subsidies, agribusiness enterprises, rural areas, strategies, mechanisms, subsidization, economic growth, social development, human capital, infrastructure, social services, comprehensive approach, region, socio-economic conditions

Сельские территории являются неотъемлемой частью экономической, социальной и культурной жизни многих стран, особенно в контексте сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Однако, несмотря на их стратегическое значение, сельские поселения часто сталкиваются с проблемами экономического отсталости, недостаточного доступа к ресурсам и серьезными социальными вызовами. В современном мире государства внимательно осознают необходимость поддержки и развития сельских территорий для обеспечения устойчивого развития и сбалансированного распределения ресурсов. В этом контексте одним из ключевых инструментов становится субсидирование предприятий сферы агропромышленного комплекса. В данной статье мы хотим проанализировать роль государственного субсидирования в

развитии сельских территорий, выявить стратегии его применения и оценить эффективность данных мероприятий [1-6].

Государственное субсидирование предприятий сферы агропромышленного комплекса играет неоспоримо важную роль в обеспечении устойчивого развития сельских территорий. Этот механизм финансовой поддержки позволяет смягчать экономические неравенства, повышать конкурентоспособность местных производителей, стимулировать инвестиции в сельское хозяйство и обеспечивать доступ к ресурсам для развития. Важно отметить, что субсидирование может применяться не только для решения конкретных экономических задач, но и для достижения социальных целей, таких как сокращение бедности, улучшение качества жизни и поддержка малых сельскохозяйственных предприятий.

Государственные субсидии могут направляться на различные аспекты агропромышленного комплекса, включая сельскохозяйственное производство, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Они могут выделяться как прямыми субсидиями на покрытие расходов, так и косвенными мерами поддержки, такими как льготные кредиты или налоговые льготы. Правильно спроектированные программы субсидирования могут стать мощным стимулом для инноваций и роста в сельском секторе, а также способствовать улучшению жизненного уровня населения сельских территорий.

Одним из ключевых аспектов развития сельских территорий является инвестирование в человеческий капитал и социальную сферу. Это включает в себя образование, здравоохранение, доступ к социальным услугам и развитие человеческого потенциала. Инвестиции в человеческий капитал способствуют улучшению качества жизни, повышению уровня образования и квалификации населения, а также снижению социальной неравенности в сельских регионах.

Образование играет важную роль в развитии сельских территорий, поскольку обеспечивает доступ к знаниям и навыкам, необходимым для успешной адаптации к изменяющимся условиям и требованиям рынка труда. Инвестиции в образование могут включать строительство и модернизацию школ, обеспечение качественного

учебного материала и поддержку профессионального обучения для местного населения.

Что касается системы здравоохранения, которая также играет важную роль в развитии сельских территорий, обеспечивая доступное и качественное медицинское обслуживание. Инвестиции в здравоохранение могут включать строительство и реконструкцию медицинских учреждений, обеспечение медицинского оборудования и медикаментов, а также развитие программ профилактики и раннего выявления заболеваний.

Доступ к социальным услугам на сегодняшний день является важным аспектом развития сельских территорий. Это включает доступ к социальной защите, услугам социального обслуживания, культурным и досуговым мероприятиям. Инвестиции в эту сферу могут способствовать укреплению социальной структуры и повышению качества жизни населения сельских районов.

Таким образом, инвестирование в человеческий капитал в сельских территориях является ключевым фактором для их устойчивого развития и процветания. Оно способствует повышению квалификации населения, улучшению здоровья и социальной благополучности, что в конечном итоге способствует повышению жизненного уровня и улучшению экономической ситуации в сельских регионах.

Эффективное использование субсидий для развития сельских территорий требует проработанных стратегий и грамотного управления. Различные стратегии субсидирования могут быть применены в зависимости от конкретных целей и задач, поставленных перед государством. Они могут включать в себя:

1. Прямые субсидии на покрытие затрат: выделение финансовых средств на покрытие расходов сельскохозяйственных предприятий, включая закупку семян, удобрений, техники и оплату труда. Это может помочь снизить финансовые барьеры и стимулировать производство.

2. Инвестиционные субсидии: предоставление государственной поддержки для модернизации и развития сельскохозяйственной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию дорог, складов, агротехнопарков и других объектов,

способствующих повышению производственной мощности и эффективности.

3. Льготные кредитные программы: предоставление сельскохозяйственным предприятиям доступа к дешевым кредитам с низкой процентной ставкой, что способствует финансовой устойчивости и росту инвестиций в сельском хозяйстве.

4. Государственные закупки продукции: гарантированный спрос со стороны государства на сельскохозяйственную продукцию может стимулировать производство и увеличить доходы сельскохозяйственных производителей.

Одновременное применение различных стратегий субсидирования позволяет создать комплексную поддержку для развития сельских территорий, учитывая их специфические потребности и особенности. Важно также обеспечить эффективное управление программами субсидирования, контроль за их исполнением и оценку результатов, чтобы максимально эффективно использовать выделенные ресурсы и добиться поставленных целей по развитию сельских территорий.

Государственное субсидирование предприятий сферы агропромышленного комплекса представляет собой мощный инструмент для стимулирования развития сельских территорий. Оно способствует повышению производства, увеличению доходов населения, модернизации инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Однако, чтобы максимизировать эффективность субсидирования, необходимо учитывать специфику каждого региона и применять комплексный подход к реализации мероприятий.

Дальнейшие исследования и мониторинг результатов субсидирования предприятий АПК необходимы для выявления оптимальных стратегий и корректировки политики развития сельских территорий. Важно также обеспечить прозрачность и эффективность использования субсидий, чтобы минимизировать риски коррупции и неэффективного расходования ресурсов.

В целом, государственное субсидирование предприятий сферы АПК играет ключевую роль в обеспечении устойчивого и сбалансированного развития сельских территорий. Правильно спланированные и реализованные меры субсидирования могут стать движущей силой прогресса и благополучия для жителей сельских

регионов, способствуя формированию процветающих и жизнеспособных общин.

Список литературы

[1] Калафатов Э.А. Формирование стратегических направлений развития сельских территорий Республики Крым / Э.А. Калафатов // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». – Кисловодск: Учебный центр «Магистр», 2017. № 4. 35-43 с.

[2] Калафатов Э.А. Современные факторы и тенденции развития сельских территорий и направления их социально-экономического преобразования / Э.А. Калафатов // Вестник Института Дружбы народов Кавказа. – 2019. № 4. 35-43 с.

[3] Калафатов Э.А. Сельские территории как объект системы стратегического планирования / Э.А. Калафатов // Московский экономический журнал – 2019. № 12. 398-407 с.

[4] Калафатов Э.А. Стратегия устойчивого развития сельских территорий: новый взгляд в контексте экономических интересов / Э.А. Калафатов // Вестник воронежского государственного аграрного университета – Воронеж, 2023. №2 (77). 167-177 с.

[5] Калафатов Э.А. Взаимодействие субъектов-носителей экономических интересов в аграрной сфересельских территорий / Э.А. Калафатов // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 2023. No 4 (40). 150-156 с.

[6] Калафатов Э.А. Стратегия устойчивого развития сельских территорий, ориентированная на экономические интересы: методология разработки / Э.А. Калафатов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии – Курск, 2024. №1. 233 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kalafatov E.A. Formation of strategic directions for the development of rural territories of the Republic of Crimea / E.A. Kalafatov // International scientific publication “Modern fundamental and applied research”. – Kislovodsk: Training Center “Master”, 2017. No. 4. 35-43 p.

[2] Kalafatov E.A. Modern factors and trends in the development of rural territories and directions of their socio-economic transformation / E.A. Kalafatov // Bulletin of the Institute of Friendship of Peoples of the Caucasus. – 2019. No. 4. 35-43 p.

[3] Kalafatov E.A. Rural territories as an object of the strategic planning system / E.A. Kalafatov // Moscow Economic Journal – 2019. No. 12. 398-407 p.

[4] Kalafatov E.A. Strategy for sustainable development of rural areas: a new view in the context of economic interests / E.A. Kalafatov // Bulletin of the Voronezh State Agrarian University – Voronezh, 2023. No. 2 (77). 167-177 p.

[5] Kalafatov E.A. Interaction of subjects-bearers of economic interests in the agricultural sector of rural territories / E.A. Kalafatov // Innovations in the agro-industrial complex: problems and prospects. – 2023. No. 4 (40). 150-156 p.

[6] Kalafatov E.A. Strategy for sustainable development of rural areas, focused on economic interests: development methodology / E.A. Kalafatov // Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy – Kursk, 2024. No. 1. 233 pp.

© Э.А. Калафатов, 2024

Поступила в редакцию 8.04.2024
Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Калафатов Э.А. Развитие сельских территорий через субсидирование предприятий агропромышленного комплекса: стратегии и эффективность // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 112-118. URL: <https://ip-journal.ru/>